

УДК 433

Б.Е. Тулитаева

*Средняя школа № 41,
г. Нур-Султан, Казахстан*

Ж.Г. Берденов

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева,
г. Нур-Султан, Казахстан*

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ НОВОЙ ФОРМАЦИИ

Учитель новой формации – духовно развитая, социально зрелая, творческая личность, компетентный специалист, профессионально владеющий всем арсеналом педагогических средств, стремящийся к постоянному самосовершенствованию. Он несет ответственность за формирование и развитие высокообразованной творческой личности и максимальной самореализации.

Н.А. Назарбаев [4]

Сегодня перед учительством стоит масштабная задача: изнутри трансформировать систему образования, а через нее – всю зону воздействия образовательной системы общества в условиях его устойчивого развития. И здесь необходима внутренняя перестройка: структурная, функциональная, ценностная. Найти возможности перестройки изнутри системы образования – миссия учителей нового поколения. Стратегическая роль учительства – это проверка подлинности их нравственно-духовных начал, где этика и нравственность – это духовный акт философии духа с ориентацией на целостное восприятие мира, целостное мышление. В модернизации образования, в реформировании образовательного процесса центральной фигурой является учитель-исследователь, учитель-лидер.

Новая школа требует новой философии образования, обеспечивающей гуманистическую направленность, повышение культурологического компонента школьной действительности, изменения в среде участников учебно-воспитательного процесса, от непрерываемого авторитета учителя к коллегиальному взаимопониманию и взаимодействию, проявлению самостоятельности и инициативы в решение конкретных ситуативных задач.

Каким должен быть учитель географии новой формации?

Безусловно – это духовно развитая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, владеющая профессиональным навыкам, педагогическим даром и стремлением к новому. В идеале он должен понимать самоценность образования, быть «человеком в культуре», прекрасно знать свой предмет, педагогику, психологию, личностно ориентированные, педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту своей личности.

Наступивший век – время инновационной, исследовательской деятельности учителя. Что-то новое в педагогике рядовому учителю открыть трудно, но перед ним раскрываются широкие возможности в исследовательской деятельности. Учитель географии нового типа – это специалист достаточно высокого класса и воспитания, хорошо владеющий различными исследовательскими методами, обладающий специальными знаниями в области географии, педагогики, психологии, философии.

Поисковая исследовательская работа – это наиболее эффективный путь профессионального роста учителя географии. Говорят, «новое – хорошо забытое старое». Одним из первых сторонников метода открытия или исследования как основы обучения считают Яна

Амоса Коменского. Но, пожалуй, самыми пламенными защитниками этого метода были российские педагоги и психологи начала XX в. В.П. Вахтеров и Л.С. Выготский. Каждому человеку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира.

Педагогическая деятельность педагога-исследователя направлена на умение наблюдать, анализировать, экспериментировать. Важнейшая особенность исследования в образовательном процессе – то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний.

Каким же должен быть педагог-исследователь? Он, безусловно, должен знать и понимать проблемы современной школы, детей, быть творчески активным и ответственным человеком. Ведь в процессе исследовательской работы меняются и дети, и сами преподаватели, и их отношения друг с другом. Зачастую педагог-исследователь отказывается от категорических суждений, больше интересуется мнением учеников, больше слушает, нежели говорит. Такой педагог – друг, который всегда поможет, поддержит. Педагогу всегда нужно заниматься самообразованием, учитывать психологические особенности детей, уметь выделять одаренных детей. Формирование исследовательской культуры учителя географии показывает, что он, обладающий высоким уровнем культуры, проявляет доброту и уважение к каждому школьнику независимо от успехов в учении, ответственно относится к своим воспитательным функциям. Он понимает психологию ученика, умеет анализировать ситуацию, видеть особенности класса, способен принимать обоснованные решения, предвидеть их социальные последствия.

Чтобы стать учителем-исследователем, надо пройти этапы формирования знаний, умений и навыков исследовательской деятельности.

На *первом этапе* учитель осмысливает традиционные формы методической работы, основывающейся на концепции педагогического образования. На *втором этапе* работа учителя ориентирована на концепцию педагогического творчества, изучение и обобщение передового педагогического опыта. На этапе осмысления своей деятельности учитель анализирует и обобщает свой опыт, а также опыт коллег, выявляет дидактические затруднения, ищет пути решения, знакомится с технологиями обучения. На *третьем этапе* учитель должен осознать необходимость собственной исследовательской деятельности, принимать участие в разработке учебных программ, изучать и работать по новой технологии обучения. На *четвертом этапе* реализации собственных идей учитель изучает свой опыт, разрабатывает авторские программы, отдельные элементы психологии обучения. *Пятый этап* – разработка нового педагогического знания. Он предполагает подготовку учителем научных статей, создание новых методик обучения и воспитания, новой технологии обучения. На каждом этапе формирования исследовательской культуры учитель опирается на конкретную концепцию в области педагогического образования, повышения квалификации, формирования профессионально-педагогической культуры.

В Государственной программе Республики Казахстан сказано: «Образовательные программы будут ориентированы на подготовку полиязычного учителя, владеющего инновационными технологическими навыками поисковой, исследовательской, творческой деятельности, информационными и дистанционными технологиями обучения» (<https://clck.ru/SCX73>). Фундаментальным условием профессионального развития учителя является осознание необходимости изменения и поиска новых возможностей повышения компетентности. Компетентность – способ действовать в ситуации неопределенности, ее модель состоит из четырех компонентов: знаний, умений, опыта творческой деятельности, системы эмоциональной, эстетической воспитанности, которая способна эффективно работать в сфере образования.

Нетрадиционные педагогические технологии повышают интерес детей к школе, формируют обстановку творческого сотрудничества, воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дают возможность принять участие в изменении хода урока, влиять на его темп, ритм, дают ощущение творческой свободы и самое главное – приносят радость.

В рамках инновационных процессов в системе повышения профессиональной компетентности педагогических кадров нового времени на первый план выдвигается профессиональное мастерство учителя, его методика обучения. По словам В.А. Сухомлинского, «Урок – это зеркало общей педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель кругозора, эрудиции» [3]. Именно на уроке происходят основные процессы обучения и воспитания. Именно с него начинается развитие конкурентоспособной личности.

Цель наших уроков – при помощи компьютерных технологий формировать информационно грамотную, критически мыслящую личность, ввести учащихся в широкий мир географии, показать глубину этого предмета, привить им любовь к Родине, к Казахстану, воспитать в них чувство патриотизма. Наша задача – не преподносить знания школьникам, а создать комплекс условий для самостоятельного добывания знаний. Мы считаем, что деятельность учителя географии должна, прежде всего, развивать в детях саму потребность в исследовательской и творческой деятельности, в самовыражении. К нынешним учащимся нужны новые подходы, методы, технологии для лучшего взаимодействия учителя и ученика. Знания нельзя «передать» и «получить», они могут получиться в результате активной и самостоятельной познавательной деятельности, которая обеспечивает реализацию творческого потенциала учителя, накопление его опыта, условия для самоопределения и саморазвития через исследование.

Исследовательская деятельность – универсальная образовательная технология, которая может эффективно применяться. В каждом конкретном случае она имеет специфические функции: развивать у учащихся способность занимать исследовательскую позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности на основе применения элементов исследовательской деятельности в рамках предмета и системы дополнительного образования; развивать исследовательскую компетентность и предпрофессиональные навыки как основу профильного обучения.

Сильным потенциалом казахстанской школы должен стать ее учительский корпус, степень его профессиональной подготовки, что позволит ставить и решать сложные образовательные задачи и обеспечит развитие конкурентоспособности Казахстана. Школа сегодня как социальный институт при всем многообразии конкретных условий должна обеспечить необходимый для современной жизни уровень развития подрастающего поколения.

«Педагог – это не только воспитатель – это друг, человек, который помогает нашему обществу подниматься на высшую ступень культуры» (<https://clck.ru/SCX9F>).

Учитель географии новой формации должен учить детей новому мышлению, самоорганизации, методам познания, уметь подвести к миру географии, разбудить интерес к окружающему миру.

Итак, знания, которыми необходимо владеть учителю географии новой формации:

1. Знание основ научной теории, методологии.
2. Хорошее знание предмета специализации.
3. Наличие энергии, которая позволит показать личную убежденность учителя и стимулировать творческий процесс познания.

Умения учителя географии новой формации:

1. Уметь любить детей, безусловно принимать мир и человека.
2. Уважать ребенка, человека, видеть в каждом личность.
3. Верить в ребенка, человека.
4. Не вредить здоровью, психике.
5. Стремиться к творчеству.
6. Мотивировать целостное восприятие мира личностью.
7. Мотивировать позитивный выбор ученика в различных сложных ситуациях.

В XXI в. нужны мыслящие, ищущие учителя географии новой формации, они должны быть мастерами своего дела, способными устанавливать контакт с учениками, с коллегами.

Также учитель географии новой формации – это и лидер, инициативный, гибкий, созидательный, честный и смелый, уверенный в себе, независимый и самостоятельный, настойчивый и упорный, энергичный и работоспособный. Он должен быть живым примером эффективности воспитания и учения! Мудрость питается знаниями. Дорога к мудрости длинна и терниста. Поэтому молодежь нуждается в проводнике, способном предвидеть главные опасности, помогающем успешно войти в социум. Дело ученого – открыть и облечь в слово и формулы существующие закономерности Вселенной. Миссия методолога – найти инструменты привнесения открытия ученого в образование. Миссия педагога – формировать целостное мышление ученика, в равной мере привнося в этот процесс достижения ученого и методолога [2]. Синтез знания и умения – вот отличительное качество педагога.

В современном обществе повышаются требования общества к учителю. У него, помимо общечеловеческих и моральных качеств, должны присутствовать национальное сознание, патриотические чувства и убеждения, достоинство, духовная культура. Учитель географии новой формации – патриот своей Отчизны. Это требование времени в действующем гражданском обществе.

В условиях динамичного и последовательного развития национальной системы образования закономерно возрастает роль педагогических кадров, призванных обеспечить формирование у подрастающего поколения высокой общей и профессиональной культуры, способностей ставить и решать творческие задачи, умений занимать активную социальную позицию [1].

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил роль учителей в воспитании нового поколения. «Задача педагогов и, конечно, родителей – воспитание достойных граждан нашей страны. Достойный гражданин – это человек, обладающий суммой необходимых знаний, которые будут использованы на благо нашего Отечества. Наши дети должны хорошо понимать, что без трудолюбия они в сложнейших условиях грядущей эпохи окажутся неконкурентоспособными», – сказал Президент.

По словам Главы государства, нужно придать новый мощный импульс развитию сферы образования и науки. «Необходимо принять комплексные меры по улучшению качества образования. Это, прежде всего, вопросы компетентности преподавателей, качества учебников, современной инфраструктуры и материальных ресурсов. Необходимо эффективно работать в этих направлениях, оперативно выявлять проблемы и предлагать оптимальные пути их решения», – заявил Касым-Жомарт Токаев (<https://clck.ru/Riyfz>).

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель...»

Л.Н. Толстой

Литература

1. Максютов А. А. Патриотическое воспитание будущих учителей географии // Вестник Академии знаний. 2013. № 1 (4). С. 111–113.
2. Маслова Н.В. Ноосферное образование. М., 2002.
3. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения в 3 т. Т. 1. С. 167.

©Гулитаева Б.Е., Берденов Ж.Г., 2020